

CANCIÓN NUEVA,

en ella se declara los amores de la sensible Atala y del ardiente Cháctas; y la desesperacion de este por causa de la muerte de su querida

I.

Nací americano errante
mi padre á mi lado espiró,
y en los campos terribles de Martí
la venganza me recomendó:
asimismo á su caro aliado
encargó mi cuidado al morir;
pero yo me aparté de su lado;
sin mi Atala, no puedo vivir.

II.

En un campo de bosques frondosos
vi á una bella y temprana hermosura,
y al instante resolví amoroso
en amarla y seguir mi ventura:
la amé á ciegas rendido y constante
y sus pasos resuelvo seguir;
dejé á Lopez, la busco, y errante
sin mi Atala, no puedo vivir.

46
III.

Llegué al campo enemigo rendido,
me aprisionan y en mi triste suerte
yo tranquilo esperaba la muerte
cuando Atala se me apareció:
con el rostro cubierto de un velo
me aconseja la debo seguir
se descubre y al ver aquel cielo,
con mi Atala, yo quiero morir.

IV.

Cuando atado en el campo me hallastes
y me distes feliz libertad,
de una muerte cruel me librastes
y de tí no me pude apartar
quiero siempre seguirte y amarte
y teniendo contigo que huir:
por mi vida tu fin encontrastes;
sin mi Atala no puedo vivir.

V.

La campiña con todas sus flores
en los días serenos no iguala
la hermosura fugaz de mi Atala
cuando tuve con ella que huir:
ni tampoco las aves cantaban
con tan dulce y suave armonía;
se acabo para mí la alegría,
sin mi Atala, no puedo vivir.

VI.

Triste Chactas, que rápida ha sido
la alagüeña ilusión de mi dicha!
sumergida en perpetua desdicha
solo siento un fatal porvenir!
bella vírgen tu vida espusistes
por librarme de muerte funesta
y será mi cancion siempre está,
sin mi Atala no puedo vivir.

VII.

Cuando el rayo cayó en el desierto

y aquel árbol frondoso abrasó,
quien dijera mi querida Atala
que tu fin muy funesto indicó:
este caso terrible me asombra,
me consterna y no puedo decir
¡ay de mí! que de pena fallezco
sin mi Atala no puedo vivir.

VIII.

Cuando el rayo cayó en el desierto
la palmera en que yo te apoyaba,
quien creyera, infeliz que anunciaba
el final de tu triste existir!
el destrozo que hiciera en el suelo
la borrasca que el pecho sufría,
es menor que el dolor que sentía
al mirar á mi Atala morir.

IX.

Engañada tu tímida madre
hizo voto funesto á tu vida:
te creíste á mi lado perdida
sin quererme tu pena decir:
el secreto fatal que en tu pecho
ocultabas á mi tenaz suerte
te ha perdido y me pierde igualmente
sin mi Atala no puedo vivir.

X.

Oh funesto aquel día en que Atala
con exánime voz me decía:
adiós Chactas, adios y confía,
que hasta el cielo mi amor llegará;
y mirando sus lánguidos ojos
advertí que la vida perdía
aumentando la tristeza mía
no poder á mi Atala salvar.

XI.

Con sus trémulas manos Atala
una imagen de Cristo me dió
que en el cuello pendiente tenía

y en el mismo momento espiró :
esta herencia preciosa me entrega
y me encarga he de recurrir
en mis tristes desgracias á ella ,
sin mi Atala , no puedo vivir.

XII.

Cuan en vano mi pecho se agita
recordando la dulce existencia
de mi Atala que por su inocencia
con la muerte la vi yo luchar !
ya por fin un suspiro exalando
me miró y quedó desmayada ,
y mi alma quedó aletargada
pues quedóse mi Atala mortal.

XIII.

Cuántas veces decia conmigo ;
que dichosa será nuestra vida
inas la suerte terrible homicida
hizo su espada con sangre teñir :
la esperiencia de aquel sabio amigo
predictaba mi mal venidero ;
la existencia sin ti no la quiero ,
sin mi Atala no puedo vivir.

XVI.

Con tu muerte mi querida Atala
contristose mi pecho amoroso ,
y en lugar de un futuro reposo ,
solo siento desdicha infeliz :
ha dejado á mi alma affligida
sin que pueda ya tener contento
esclamando con gran sentimiento ,
sin mi Atala , no puedo vivir.

XV.

Dulce Atala , mi bien , mi querida ,
dónde fueron los dias dichosos
que tus ojos divinos y hermosos
se volvian á mí con placer !
se ausentaron cual sombra fugace

y en mi pecho quedaron gravados
con recuerdos tan dulces y amados
que jamás yo podré olvidar.

XVI.

Yo contaba los dias dichosos :
que debia pasar á tu lado ,
y tenia tambien ideado
nuestro rústico albergue erigir :
mas ay cielo ! que en vez de cabaña
y en lugar de la dicha futura
yo te he dado infeliz sepultura !
sin mi Atala , no puedo vivir.

XVII.

Bella imagen de un ángel dormido
presentaba mi amada ya yerta ;
de guirnaldas y de rosas cubierta
tan hermosa la vi sepultar ;
yo perdi á mi Atala , perezco ,
no olvidando jamás sus amores
de ellos mis terribles dolores
los que vieron su muerte fatal.

XVIII.

De tus ojos el fuego brillante
con la muerte quedando apagado
obscurece su rostro dorado
por lo cual ya no pudo existir :
por el voto fatal de su madre
llegó á cometer el suicidio
yo atacado de un fuerte delirio ;
sin mi Atala no puedo vivir.

XIX.

Con mis brazos la di sepultura
en aquellos desiertos sombríos ;
contemplé su marchita hermosura
convirtiendo mis ojos en rios.
Aqui terminaron mis dichas
y á mi Lopez resuelvo seguir

48
A llorar con él mis desdichas;
sin mi Atala, yo quiero morir.

XX.

De mi Atala los rubios cabellos
esparcidos al viento los vi
y en la tumba cual rosa fragante
coramada en mañana de Abril;
con mi llanto regué su sepulcro
y su vista acabó mi dolor
más que mucho si él me ofrecía
desdichado final de mi amor.

XXI.

Enterrada en país extranjero
ya no habrá quien por mí se interese
Oh si el cielo á lo menos quisiese
una vez mis deseos cumplir!
yo muriera contento al instante
y á tu lado gozara el reposo
que me priva este mundo engañoso
sin mi Atala no puedo vivir.

XXII.

Unos lazos piadosa rompistes
que á la pena de muerte me ataban
y al romperlos tus manos labrabau
otra pira á tu vida infeliz:
esta tumba en llanto anegada
he formado á tus tristes despojos,
regarán para siempre mis ojos:
sin mi Atala no puedo vivir.

XXIII.

Ya me acerco á la lúgubre tumba
donde yace mi amada infelice

y su pecho por siempre me dice:
ven mi Cláctas no temas morir;
lisongera ilusion de mi dicha
cual cuchillo me hiere funesto
mi caucion para siempre será esta:
sin mi Atala no puedo vivir.

208
XXIV.

Que al morirne mi alma á la suya
cuando siga sus lúgubres huellas
en un cielo sembradó de estrellas
á mi Atala veré relucir:
Oh que llanto que vierten mis ojos!
Oh que pena mi pecho padece
y la tumba á mi pasion se ofrece!
sin mi Atala no puedo vivir.

XXV.

Nadie llegue á mi tumba fria
nadie llegue jamás á llorarme;
y si alguno quiere consolarme
le suplico no piense en venir:
que mi pena no tuvo remedio
el consuelo para mí fué perdido
pues ha muerto mi dueño querido
sin mi Atala no puedo vivir.

XXVI.

De este modo dió fin á su canto
aquel triste y desgraciado amante
y á la tierra inclinó su semblante
sin oírle llorar ni gemir:
de dolor y de pena fallece
ya no gime ni tampoco suspira
junto al pecho de su amante respira
pues sin su Atala no pudo vivir.

FIN.